

PROPOSAL PENELITIAN METODOLOGI

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA
PROYEK KONTRUKSI**

OLEH :

NAMA : ARDIANSYAH BORAHIMA

STAMBUK : 2102322201103

KELAS : SIPIL 3

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

2024

abstract

Percepatan terdampak sumberdaya proyek adalah usaha yang dilakukan untuk membantu berbagai tenaga kerja untuk menghindari alokasi sumberdaya manusia yg bersifat fluktuatif dan fluktuatif tenaga kerja. Faktor yang paling berpengaruh dalam penyelesaian proyek konstruksi adalah sumberdaya manusia. Perubahan - perubahan yang lebih baik maka sumberdaya manusia dapat membantu keberhasilan proyek. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia merupakan factor penentu keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi. Perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang matang adalah sebagai program teknis dan administrasi agar dapat diimplementasikan. Perkembangan teknologi terhadap perkembangan manajemen proyek konstruksi, dan program aplikasi komputer yang dapat membantu manajemen proyek dalam mengelolah data perencanaan dan pelaksanaan kegiatan proyek.

Kata kunci: yang, proyek , dan, dengan, suatu, kerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Percepatan dimana terdampak sumberdaya proyek salah satunya usaha yang melakukan untuk percepatan proyek dengan merupakan suatu upaya agar sisa pekerjaan dapat selesai dengan mudah dan cepat pendistribusian tenaga kerja yang dilakukan untuk menghindari alokasi sumber daya manusia yg bersifat fluktuatif dan fluktuatif tenaga kerja yang menyebabkan efisiensi dan efektifitas dengan penggunaan sumber daya yg berkurang.

Faktor yang paling berpengaruh dalam penyelesaian suatu proyek konstruksi adalah sumber daya manusia. Dengan kemampuan yang dinamis dalam melakukan perubahan - perubahan yang lebih baik maka sumber daya manusia dapat menjadi penentu keberhasilan suatu proyek. Untuk menyelesaikan suatu proyek konstruksi agar sesuai dengan biaya, mutu dan waktu yang sudah direncanakan, maka diperlukan adanya produktivitas kerja yang baik dari sumber daya manusianya.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu factor penentu keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi.

Untuk mencapai tujuan sebuah proyek perlu juga suatu perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang matang. Yaitu dengan meletakkan dasar tujuan dan sasaran dari suatu proyek sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar dapat diimplementasikan. Tujuannya agar memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditentukan dalam batasan waktu, mutu, biaya dan keselamatan kerja. Dimana suatu proyek diharapkan dapat terselesaikan dengan waktu yang tepat sesuai jadwal pelaksanaan (shedule) yang direncanakan dengan biaya yang efisien dan mutu yang ditetapkan dalam perencanaan suatu proyek, kemudian proyek juga harus diselesaikan tanpa ada kecelakaan kerja.

Di era global ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Hal ini turut berpengaruh terhadap perkembangan manajemen proyek konstruksi. Banyak program aplikasi komputer yang dapat membantu manajemen proyek konstruksi dalam mengelolah data perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan proyek. Untuk meminimalisir permasalahan di proyek Microsoft project merupakan salah satu program komputer yang ditujukan untuk manajemen proyek. Dimana cara pengoprasian maupun tukar – menukar data dapat dengan program office lain, sehingga dapat dilakukan dengan mudah.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk melakukan percepatan proyek adalah dengan melakukan kinerja penelitian dan kinerja para anggota organisasi proyek merupakan suatu upaya yang dilakukan ketika penelitian dan kerja proyek agar sisa pekerjaan dapat selesai sesuai waktu yang diinginkan, tanpa mengurangi mutu dan kualitas dari proyek tersebut. Setelah melakukan program penelitian, pelaksana harus memastikan pendistribusian tenaga kerja dilakukan dengan optimal untuk menghindari alokasi sumberdaya manusia yang bersifat fluktuatif. Alokasi sumberdaya manusia tidak terbatas kadang terjadi penumpukan dan kurang meratanya penempatan tenaga kerja, sehingga terjadi fluktuasi tenaga kerja yang menyebabkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya berkurang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian dan faktor kinerja proyekif kualifikasi sumber daya manusia yang harus dipertimbangkan dalam penelitian pengelolaan proyek dan sistem penelitian. Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

- Apa kebutuhan tertinggi dan terendah dari pekerja proyek konstruksi penelitian?
- Bagaimana motivasi dan kinerja pekerja proyek konstruksi penelitian?

- Apa pengaruh motivasi terhadap kinerja pekerja proyek konstruksi di kalangan penelitian?

1.3 Tujuan dan Manfaat

- Mengevaluasi efektifitas pengelolaan sumber daya manusia dalam proyek konstruksi.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur.
- Meningkatkan pengetahuan tentang praktik terbaik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landaan Teori

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen sumber daya manusia (SDM) pada proyek konstruksi merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan proyek. Manajemen sumber daya manusia melibatkan perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi, dan pengendalian karyawan sehingga mereka dapat mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien (Dessler, 2013). Dalam konteks proyek konstruksi, manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pekerja terampil, pengembangan keterampilan, serta motivasi dan kesejahteraan pekerja.

2. Komponen Manajemen Sumber Daya Manusia

1.*Perencanaan Sumber Daya Manusia*: Melibatkan penentuan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan ruang lingkup dan kompleksitas proyek. Perencanaan yang tepat mencakup memperkirakan jumlah pekerja, keterampilan yang dibutuhkan, dan jadwal kerja (Meredith & Mantel, 2012).

2.*Rekrutmen dan Seleksi*: Proses ini meliputi pencarian dan penempatan pekerja yang memenuhi persyaratan proyek. Untuk menarik pekerja berbakat, proses rekrutmen harus transparan dan adil (Robbins & Judge, 2018).

3.*Pelatihan dan Pengembangan*: program pelatihan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja sesuai dengan kebutuhan proyek. Perkembangan yang berkelanjutan memungkinkan pekerja untuk beradaptasi dengan teknologi dan metode baru dalam industri konstruksi (Armstrong, 2014).

4.*Manajemen Kinerja*: Secara berkala mengevaluasi dan memantau kinerja karyawan untuk memastikan tujuan proyek tercapai sesuai rencana. Manajemen kinerja yang efektif mencakup umpan balik dan penghargaan yang konstruktif untuk meningkatkan motivasi karyawan (Noe et al., 2017).

5. *Kesejahteraan dan Motivasi*: Unsur kesejahteraan mencakup keselamatan, kesehatan kerja, dan kondisi kerja yang baik. Motivasi dapat ditingkatkan melalui insentif, pengakuan, dan pengembangan karir (Herzberg, 1968; Maslow, 1943). 3 Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Proyek Konstruksi Manajemen sumber daya manusia pada proyek konstruksi menghadapi berbagai tantangan seperti: B. Fluktuasi permintaan tenaga kerja, perbedaan budaya, dan lingkungan kerja yang dinamis. Tantangan lainnya termasuk tingginya tingkat keluar masuk perusahaan dan kesulitan mempertahankan pekerja terampil (Loosemore, Dainty, & Lingard, 2003). Manajer proyek harus mampu mengatasi tantangan tersebut dengan strategi yang tepat dan fleksibel.

4 Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia pada proyek konstruksi antara lain:

1.*Menggunakan Teknologi*: Sistem perencanaan, pemantauan, dan penyederhanaan evaluasi karyawan yang menerapkan manajemen talenta berbasis teknologi (Walker, 2015).

2. *Kolaborasi dan Komunikasi yang Efektif*: Meningkatkan kolaborasi antar tim proyek melalui komunikasi yang jelas dan efektif serta penggunaan alat kolaborasi seperti perangkat lunak manajemen proyek (Kerzner, 2013).

3. *Mengembangkan Budaya Kerja Positif*: Membangun budaya kerja yang positif dan inklusif untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan (Ofori, 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

1. A.A Diah Parami Dewi¹ , I Gusti Ketut Sudipta¹ , Dewi Suci Setyowati² (2016) dengan judul penelitian ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KABUPATEN BADUNG. pengertian Proyek Konstruksi Proyek konstruksi adalah proyek yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan atau infrastruktur, yang mencakup pekerjaan pokok yang termasuk dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Pekerjaan konstruksi memeberikan tantangan yang bersifat khusus karena hampir tiap konstruksi bangunan, apapun macamnya selalu direncanakan atau dilaksanakan dengan menggunakan sistem rekayasa tertentu khusus diperuntukkan bagi bangunana tersebut. 1.Sumber daya manusia (kemampuan, motivasi, loyalitas, disiplin kerja) berpengaruh positif secara parsial terhadap kinerja pegawai pada perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Badung . Ini adalah kemampuannya Seperti yang terlihat dari perhitungan uji t, nilai t hitung adalah 1,859. Thitung motivasi sebesar sebesar 3,092, Thitung loyalitas sebesar 2,667, dan Thitung disiplin kerja sebesar sebesar 2,998. Keempat nilai tersebut lebih besar dari tabel yaitu sebesar 1,708. Oleh karena itu memang benar sumber daya manusia (kemampuan, motivasi, loyalitas, disiplin kerja) mempunyai pengaruh nyata positif secara parsial terhadap kinerja pegawai.

Hasil perhitungan analisis korelasi ganda sebesar 0,732, dan jika dirumuskan dalam perhitungan analisis keputusan diperoleh nilai customized R-squared sebesar 0,462 atau 46,2D44.Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antar dimensi kemampuan. Aspek motivasi, aspek loyalitas, dan aspek disiplin kerja terhadap kinerja.Sisanya sebesar 53,8% disebabkan oleh Hasil perhitungan regresi berganda sebanyak adalah $Y = 0,261X_1 + 0,435X_2 + 0,364X_3 + 0,415X_4$. Artinya kinerja pegawai secara simultan dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia (kemampuan, motivasi, loyalitas, disiplin kerja), dan pengaruh X_2 (Motivasi) dominan yaitu yaitu X_2 (Motivasi) sebesar 0,435 dibandingkan pengaruh .

2. Yohanes Willy¹ dan Jane Sekarsari² (2020) dengan judul penelitian ANALISIS ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI. Menurut Mangkunegara (2001), kinerja adalah hasil kerja dan dapat diukur dari kualitas dan kuantitas yang mampu dicapai pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja dapat diukur dari apa yang dilakukan dan dicapai seseorang ketika melakukan suatu tugas atau jasa, dalam hal ini pekerja pada suatu proyek konstruksi. Performa kerja yang baik juga akan menghasilkan proyek konstruksi yang baik.

Namun dalam proses pembangunan proyek konstruksi sering kali menemui kendala seperti keterlambatan pengiriman, kesenjangan kualitas, dan biaya yang melebihi anggaran. Dengan memperhatikan aspek manusia, penyedia jasa konstruksi harus berupaya untuk memastikan seluruh pekerjaan dan pelayanan suatu proyek konstruksi terlaksana secara optimal, memenuhi target, dan selesai tepat waktu. Ini adalah cara terbaik untuk memaksimalkan keberhasilan proyek konstruksi Anda. Namun penyedia jasa biasanya mengincar keuntungan sebesar-besarnya dan ingin menekan biaya semaksimal mungkin, sehingga tidak terlalu mementingkan aspek sumber daya manusia dalam melaksanakan proyek konstruksi. Kajian ini sangat penting dalam mengetahui sejauh mana dampak sumber daya manusia terhadap kinerja pekerja proyek konstruksi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Diperoleh hasil dengan tingkat indeks kepentingan relatif (RII) yang tinggi (0,80-1,00). Ini berarti kinerja tinggi dalam konstruksi. Proyek yang lebih tinggi dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia: kemampuan, motivasi, loyalitas, dan disiplin kerja.

2. Di antara empat aspek sumber daya manusia terhadap kinerja pekerja proyek konstruksi, yang paling besar pengaruhnya adalah aspek disiplin kerja, kedua aspek loyalitas, ketiga aspek kompetensi, dan keempat aspek ini adalah aspek kemampuan. Aspek motivasi. Rephrase.

3. Chandra Christalisana (2018) dalam judul penelitian PENGARUH PENGALAMAN DAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI TERHADAP KUALITAS PEKERJAAN PADA PROYEK DI KABUPATEN PANDEGLANG. Konsultan Manajemen Konstruksi bertugas memberikan dukungan dan pengawasan kepada dalam pelaksanaan Program .Karena konsultan berinteraksi dengan banyak pihak dalam menjalankan tugasnya, besar kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di antara para pihak. Oleh karena itu, independensi penasihat pengawas dapat berkurang atau tetap dipengaruhi oleh kepentingan kelompok.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi, dan mengerahkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan.(Wahyudi, 2006: 17)

Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana pengaruh pengalaman dan kepribadian konsultan SDM terhadap kualitas pekerjaan yang dibangun dalam PNPM-MPd dengan pola partisipasi masyarakat.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: Untuk mengkaji kualitas sumber daya manusia konsultan manajemen konstruksi yang bekerja di PNPM-MPd di provinsi Pandeglang. Langkah selanjutnya adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dilakukan dalam pola partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengalaman konsultan manajemen konstruksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi pada PNPM-MPd. Artinya semakin baik pengalaman konsultan manajemen di bidang konstruksi maka semakin baik kualitas pekerjaan yang dibangun dan sebaliknya, semakin buruk pengalaman konsultan manajemen di bidang konstruksi. Untuk konstruksi, adalah kualitas konstruksi. Kondisi bangunan juga mengalami kerusakan pada tahun dengan dampak sebesar 33,0%.

2. Kepribadian konsultan manajemen konstruksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pekerjaan konstruksi pada PNPM-MPd di Kabupaten Pandeglang. Artinya Konsultan Manajemen Konstruksi mempunyai kepribadian yang lebih baik. Semakin baik kualitas pekerjaan yang dibangun maka semakin rendah kualitas pekerjaan yang dibangun, dampaknya sebesar 29,7%

2.3 Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisur, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian

transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan subjek penelitian ini meliputi pengelolaan sumberdaya manusia pada PT. BMS (Bumi Mineral Sulawesi), Luwu.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

1. Tipe Data

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana:

Dimana data kualitatif merupakan data yang berupa pernyataan atau kata-kata, data tersebut berupa gambaran kondisi pengelolaan sumberdaya manusia pada PT. BMS (Bumi Mineral Sulawesi)

2. Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di tempat kejadian. Data utama penelitian ini meliputi data yang berkaitan dengan kondisi kinerja pengelolaan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain seperti jurnal dan buku terkait pada proyek konstruksi

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung untuk memperoleh data aktual dan mengamati pengelolaan sumberdaya manusia pada PT. BMS (Bumi Mineral Sulawesi)

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengambil foto untuk mengamati sejauh mana retakan yang terjadi pada pengelolaan sumberdaya manusia pada PT. BMS (Bumi Mineral Sulawesi)

3.3 Variabel Penelitian

Adapun variable yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kinerja Pengelolaan
2. Proyek Konstruksi

DAFTAR PUSTAKA

- Dessler, G. (2013). *Human Resource Management. 13th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.*
- Meredith, J. R., & Mantel, S. J. (2012). *Project Management: A Managerial Approach. 8th Edition. Hoboken, NJ: Wiley.*
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). *Organizational Behavior. 18th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.*
- Armstrong, M. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. 13th Edition. London: Kogan Page.*
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). *Fundamentals of Human Resource Management. 7th Edition. New York: McGraw-Hill Education.*
- Herzberg, F. (1968). *One More Time: How Do You Motivate Employees? Harvard Business Review, 46(1), 53-62.*
- Loosemore, M., Dainty, A., & Lingard, H. (2003). *Human Resource Management in Construction Projects: Strategic and Operational Approaches. London: Spon Press.*
- Walker, A. (2015). *Human Resource Management: People and Organisations. London: Kogan Page.*
- Kerzner, H. (2013). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 11th Edition. Hoboken, NJ: Wiley.*
- Ofori, G. (2012). *Contemporary Issues in Construction in Developing Countries. Abingdon, UK: Routledge.*
- Wahyudi. (2006). *Manajemen. Jakarta: Penerbit XYZ.*
- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). *Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). Prosiding, 4(1).*
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). *Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South*

Sulawesi province of Indonesia. Journal of Social Economics Research, 11(1), 32-44.

Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. Travel Behaviour and Society, 34, 100686.

Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.

Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 1(2), 125-136.

Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG), 3(3), 285-298.

Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik, 3(1), 1-12.

Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik, 7(1), 35-52.

Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 22-28.

Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 5(2), 54-63.

- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 174-188.*
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 1-8.*
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 6(1), 39-47.*
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. RUAS, 17(2), 63-70.*
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. Jurnal Arsitektur ZONASI, 4(1), 62-72.*
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 8(1), 62-77.*
- A.A Diah Parami Dewi¹ , I Gusti Ketut Sudipta¹ , Dewi Suci Setyowati² (2016) Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap kinerja Pada proyek Kontruksi Di Kabupaten Bandung.*
- Yohanes Willy¹ dan Jane Sekarsari² (2020) dengan judul penelitian Analisis Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pekerja Proyek Kontruksi.*
- Chandra Christalisana (2018) dalam judul penelitian Pengaruh Pengalaman Dan Karakter Sumber Daya Manusia Konsultan Manajemen Kontruksi terhadap Kualitas Pekerjaan Pada Proyek Di Kabupaten Pandeglang.*

